

PLANEJAMENTO FAMILIAR E MÉTODOS DE CONTRACEPÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Área do Conhecimento, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 13/12/2023](#)

Family planning and contraception methods: an integrative literature review

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10373058

Jéssica Pessoa Rodrigues¹

Keyla Luany de Souza Corrêa Lima²

Marileusa Pantoja Marques³

Amanda Bezerra Carvalho⁴

Anne Cristine Gomes de Almeida⁵

Introdução: O planejamento familiar é um aglomerado de ações para educação em saúde que oferecem acompanhamento e informação, além da oferta de métodos e técnicas para concepção e a anticoncepção em um contexto de livre escolha. A orientação farmacêutica contribui para uma melhor qualidade de vida, garantindo uma eficaz terapia medicamentosa, promovendo atendimento humanizado, personalizado e científico. **Objetivos:** Analisar o planejamento familiar e os métodos contraceptivos disponibilizados no Brasil; apontar os fatores que podem interferir na execução do planejamento familiar; apresentar os riscos associados ao uso indiscriminado da pílula do dia seguinte; destacar a

importância farmacêutica na orientação dos métodos contraceptivos.

Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura. Foram incluídos artigos científicos que abordem o planejamento familiar e os métodos contraceptivos no Brasil. As buscas literárias foram realizadas através das plataformas digitais científicas (SCIELO, LILACS, BVS e PUBMED), onde as publicações deverão ser entre os anos de 2015 e 2023.

Resultados: Os estudos evidenciaram que o planejamento familiar bem estruturado é eficaz para controle populacional. No Brasil, os métodos contraceptivos disponibilizados incluem pílulas anticoncepcionais, preservativos masculinos e femininos, dispositivos intrauterinos (DIU), implantes hormonais, entre outros. A idade, saúde física e mental, estabilidade financeira, apoio social, valores pessoais e culturais, acesso a métodos contraceptivos e preferências individuais são fatores que podem interferir no planejamento familiar. Além disso, a utilização descontrolada da pílula do dia seguinte e inúmeros abortos induzidos contribuem para taxa de mortalidade materna, traumas psicológicos, disfunções hormonais, dentre outras situações indesejadas. A atuação farmacêutica é essencial para promoção da saúde e controle reprodutivo, através dessas orientações profissionais mulheres e homens podem escolher pelo método mais eficaz de contracepção. **Conclusão:** Concluiu-se que é importante o planejamento familiar para prevenção de situações gravidez indesejada. O profissional farmacêutico possui a capacidade de dar assistência adequada aos usuários de métodos contraceptivos, orientando-os sobre os riscos e benefícios destes.

Palavras-chave: Planejamento familiar; Anticoncepção; Assistência farmacêutica.

ABSTRACT

Introduction: Family planning is a cluster of health education actions that offer monitoring and information, in addition to offering methods and techniques for conception and contraception in a context of free choice. Pharmaceutical guidance contributes to a better quality of life, ensuring

effective drug therapy, promoting humanized, personalized and scientific care. **Objectives:** Analyze family planning and contraceptive methods available in Brazil; point out the factors that may interfere with the execution of family planning; present the risks associated with the indiscriminate use of the morning-after pill; highlight the pharmaceutical importance in guiding contraceptive methods. **Methodology:** This is an integrative review of the literature. Scientific articles that address family planning and contraceptive methods in Brazil were included. Literary searches were carried out through scientific digital platforms (SCIELO, LILACS, BVS and PUBMED), where publications should be between 2015 and 2023. **Results:** The studies showed that well-structured family planning is effective for population control. In Brazil, the contraceptive methods available include contraceptive pills, male and female condoms, intrauterine devices (IUDs), hormonal implants, among others. Age, physical and mental health, financial stability, social support, personal and cultural values, access to contraceptive methods and individual preferences are factors that can interfere with family planning. Furthermore, the uncontrolled use of the morning-after pill and numerous induced abortions contribute to maternal mortality rates, psychological trauma, hormonal dysfunctions, among other unwanted situations. Pharmaceutical action is essential for promoting health and reproductive control. Through these professional guidelines, women and men can choose the most effective method of contraception. **Conclusion:** It was concluded that family planning is important to prevent unwanted pregnancy situations. The pharmaceutical professional has the ability to provide adequate assistance to users of contraceptive methods, advising them about their risks and benefits.

Keywords: Family planning; Contraception; Pharmaceutical care

INTRODUÇÃO

O cuidado com a anticoncepção é algo presente na humanidade há muito tempo. Civilizações antigas utilizavam variados métodos para tentarem impedir a gravidez. Esses cuidados contribuíram para evolução

desses métodos além de criar outros procedimentos anticoncepcionais com o avanço científico (Siqueira; Alves Filho, 2022).

O planejamento familiar é um aglomerado de ações para educação em saúde que oferecem acompanhamento e informação, além da oferta de métodos e técnicas para concepção e a anticoncepção em um contexto de livre escolha. Esse planejamento é considerado como um sistema de orientação e suporte às famílias (Mozzaquatro; Arpini, 2017). Brandt, Oliveira e Burci (2018) corroboram ressaltando que o planejamento familiar auxilia no controle do quantitativo de filhos e em que momento é a melhor ocasião para concepção, utilizando de métodos contraceptivos para que seja evitado uma gravidez indesejada.

Os métodos de contracepção podem ser classificados em reversíveis e irreversíveis. Os métodos irreversíveis são considerados definitivos, onde a concepção não será mais possível, podendo ser realizada tanto em homens quanto em mulheres, já os métodos reversíveis são considerados temporários, pois a mulher poderá engravidar se deixar de utilizá-los (Brandt; Oliveira; Burci, 2018).

Um outro método citado por Rebelo *et al.*, (2021) é a contracepção de emergência (CE). É conhecido como pílula do dia seguinte ou mesmo anticoncepcional pós-coito que, na maioria das vezes, tem como finalidade prevenir a gravidez após relação sexual desprotegida. Por ser de fácil acesso, a busca pela CE teve um notável aumento na última década e a maioria das mulheres utilizam esse método como única contracepção, utilizando de forma inadequada.

É importante ressaltar que o planejamento familiar é um programa que também possui diretrizes para orientar e tornar os métodos contraceptivos mais acessíveis. O desconhecimento dos métodos leva a um dos problemas que a população enfrenta hoje, que é a gravidez indesejada e a gravidez precoce, que em muitos casos leva ao aborto inseguro e coloca em risco a vida da mãe e do filho, o que poderia ser

evitado usando planejamento familiar e métodos contraceptivos (Siqueira; Watzko, 2018).

De acordo com Silva e Garcia (2019), o índice de gestações indesejadas no Brasil e em outros países que estão em desenvolvimento é alto. Nestes locais estima-se que cerca de 25% dos casos terminam em abortos, realizados em sua grande maioria por meio de procedimentos inseguros, que levam mais de 60 mil mulheres à óbito por ano. Das mães que optam por seguir com a gestação indesejada, há um grande risco da não aceitação da criança e a elevada probabilidade de graves problemas familiares e sociais.

A frequência de uso de contraceptivos tem aumentado tanto em homens quanto em mulheres. Entretanto, a falta de orientações e informações levam a sua utilização de maneira incorreta, pondo em risco a própria saúde com IST's e/ou elevando a probabilidade de gestações não programadas (Brandt; Oliveira; Burci, 2018). Esta situação justifica a necessidade de estudos que abordem e atualizem sobre essas questões, pois há um constante aumento do índice de uso indevido de contraceptivo sem orientação adequada, cabendo também ao profissional farmacêutico orientar as mulheres e homens por meio de consultas especializadas.

Diante disso, este trabalho teve como objetivo analisar o planejamento familiar e os métodos contraceptivos disponibilizados no Brasil para então apontar os fatores que podem interferir na execução do planejamento familiar, apresentar os riscos associados ao uso indiscriminado da pílula do dia seguinte e do aborto ilegal e destacar a importância farmacêutica na orientação dos métodos contraceptivos.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura.

Foram inclusos neste estudo de revisão integrativa da literatura artigos científicos que abordem o planejamento familiar e os métodos contraceptivos no Brasil. As buscas literárias foram realizadas através das plataformas digitais científicas SCIELO (*Scientific Eletronic Library Online*), LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e PUBMED, onde as publicações deveriam ser entre os anos de 2015 e 2023 em língua inglesa ou portuguesa. Os artigos científicos encontrados foram classificados por ordem de ano de publicação e estão presentes na tabela de resultados.

Para realização desta revisão integrativa foram utilizadas seguintes estratégias de buscas: para buscas em língua inglesa a estratégia foi, ("*family planning*") AND ("*Contraception*") AND ("*Pharmaceutical care*"); para buscas em língua portuguesa a estratégia utilizada foi, ("Planejamento familiar") AND ("Anticoncepção") AND ("Assistência farmacêutica).

Para esta pesquisa foram adotados os seguintes critérios de elegibilidade. Os critérios de inclusão foram: todas as categorias de artigos (original, revisão de literatura, relato de experiência, revisões sistemáticas, etc.) na língua inglesa e na língua portuguesa publicados entre os anos de 2015 e 2023; artigos com textos e resumos completos com disponibilidade para análise; artigos que contenham em seus títulos e/ou resumos os seguintes Descritores em Ciências da Saúde (DeCS):

Planejamento familiar, anticoncepção, assistência farmacêutica. Como critérios de exclusão foram: artigos incompletos, artigos não gratuitos, dissertações; teses e monografias.

A análise dos dados coletados foi realizada em duas etapas: a primeira, de caráter mais descritivo, irá observar o período de produção científica dos artigos, descrição dos textos contidos nos artigos, entre outros fatores. A segunda etapa consistiu na síntese, comparação e discussão dos resultados dos estudos encontrados para esta pesquisa, esta etapa de

análise foi realizada em concomitância com o check-list realizado no quadro de seis itens que sintetizam todas as informações dos estudos.

RESULTADOS

O fluxograma representado na Figura 1 a seguir mostra as etapas que esta revisão integrativa seguiu.

Os estudos selecionados foram alocados em um quadro de resultados, cujos itens são autores, ano de publicação, título, abordagem metodológica, objetivo do estudo, resultados e conclusão.

Figura 1. Fluxograma da revisão integrativa no modelo PRISMA. **Fonte:** Autores

Tabela 1. Resumo dos principais artigos avaliados para esta revisão integrativa

Tabela 1. Resumo dos principais artigos avaliados para esta revisão integrativa

AUTOR /ANO	TÍTULO	TIPO DE ESTUDO	OBJETIVO	CONCLUSÃO
Borges <i>et al.</i> , 2015	Uso de anticoncepcionais após aborto espontâneo e provocado e sua associação com serviços de planejamento familiar na atenção primária à saúde: um estudo longitudinal brasileiro	Estudo longitudinal	Avaliar se o uso de contraceptivos está associado ao acesso a serviços de planejamento familiar no período de seis meses pós-aborto, num ambiente onde as leis relativas ao aborto são altamente restritivas.	Mulheres participantes do estudo que relataram utilização de consulta médica e aconselhamento contraceptivo no mesmo mês tiveram maiores chances de relatar uso de contraceptivos durante o período de seis meses pós-aborto, quando comparadas com aquelas que não utilizaram esses serviços de planejamento familiar. O acesso a qualquer um dos serviços por si só não contribuiu para o uso de contraceptivos. O estado de <u>planeamento</u> da gravidez, o desejo de ter mais filhos e a escolaridade não contribuíram para o uso de contraceptivos.
Fonseca; Gomes; Barreto, 2015	Distribuição de anticoncepcionais em uma farmácia básica no município de São José do Calçado – ES.	Estudo qualitativo	Avaliar o perfil das usuárias do PAISM de São José do Calçado – ES.	A pesquisa foi realizada com 30 usuárias do PAISM. Em relação à idade, 67% possuía idade entre 45 anos. Em relação a renda mensal, a grande maioria (43%) possui renda entre 1 e 3 salários mínimos. Quanto à <u>escolaridade</u> , a maioria (30%) possuía o ensino médio completo. Dessas mulheres, a maioria (30%) afirmou utilizar anticoncepcional oral normal e desses 63% foi indicado por um profissional da saúde. A respeito da orientação farmacêutica para utilização do medicamento, apenas 40% relataram que receberam orientação.
Madeiro; Diniz, 2015	Aborto induzido entre mulheres profissionais do sexo brasileiras	Estudo qualitativo	Descrever como as prostitutas realizam abortos ilegais e as consequências disso para a saúde.	A maioria das garotas de programa abortaram usando o misoprostol adquirido de forma ilegal, encerrando o aborto em hospital com infecção e/ou hemorragia. Em quase todas as narrativas das trabalhadoras do sexo, o aborto foi uma experiência solitária, realizada sozinha, sem ajudantes, parceiros ou outras mulheres.
Brandão <i>et al.</i> , 2016	"Bomba hormonal": os riscos da contraceção de emergência em perspectiva balconistas farmácias no Rio de Janeiro, Brasil	Estudo qualitativo	Conhecer a visão dos balconistas de farmácias da Região Metropolitana do Rio de Janeiro sobre a comercialização da contraceção de emergência.	Os entrevistados apresentaram concepções negativas sobre a contraceção de emergência, enfatizando os riscos que ela pode provocar à saúde. O medicamento é considerado uma "bomba hormonal" que pode causar danos aos órgãos reprodutivos femininos e outros sistemas do corpo.
Madeiro; Rufino, 2017	Maus-tratos e discriminação na assistência ao aborto provocado: a percepção das mulheres em Teresina, Piauí, Brasil.	Estudo qualitativo	Recuperar histórias de violência institucional na assistência ao aborto provocado, sob a ótica das mulheres, em um hospital público de referência em Teresina, no Piauí.	As mulheres relataram julgamento moral, ameaças de denúncia à polícia, negligência no controle da dor, longa espera pela curetagem uterina e internação conjunta com puérperas foram os principais tipos de violência institucional narrados. As práticas de violência institucional na assistência ao aborto provocado violam o dever de acolhimento do serviço de saúde e impedem que as mulheres tenham suas necessidades de saúde atendidas.

Brandt; Oliveira; Burci, 2018	Anticoncepcionais hormonais na atualidade: um novo paradigma para o planejamento familiar	Revisão de literatura	Compreender os métodos contraceptivos hormonais, seus efeitos, mecanismo de ação, <u>contraindicações</u> e interações medicamentosas mais peculiares de frente a dinâmica do planejamento familiar,	Os métodos de contracepção mais encontrados na literatura foram: anticoncepcionais orais, contraceptivos injetáveis, adesivos contendo etinilestradiol e norelgestromina, anel vaginal, DIU, pílula do dia seguinte. Concluiu-se que a anticoncepção hormonal, em sua maioria é benéfica e sendo também utilizada para tratamentos ginecológicos, que não incluem somente a contracepção.
Souza; Borges; Mourão, 2018	Contracepção oral e fatores de risco em mulheres brasileiras: revisão integrativa	Revisão integrativa da literatura	Analisar o conhecimento, o uso e a exposição das mulheres brasileiras a fatores de risco durante a contracepção com anticoncepcionais hormonais orais – AOH.	Maior parte dos estudos analisados confirmaram comportamentos de risco, como uso de AOH sem prescrição médica, utilização simultânea de bebidas alcoólicas e a pílula, usuárias tabagistas, uso de AOH de emergência indiscriminado e uso de <u>AOH</u> na presença de contraindicações entre as mulheres que optam pelo método.
Santos <i>et al.</i> , 2019	Influência do planejamento reprodutivo e da satisfação materna com a descoberta da gravidez na qualidade da assistência pré-natal no Brasil	Estudo transversal	Analisar a influência do planejamento reprodutivo e da satisfação das mulheres com a descoberta da gravidez nas características da assistência pré-natal.	O planejamento da gravidez foi relatado por 42% (274 participantes) que esteve associado com <u>início</u> precoce do pré-natal e a satisfação por estar grávida. Observou-se que as grávidas que menos faziam o <u>pré-natal</u> eram as participantes que não tiveram a gestação planejada.
Couto <i>et al.</i> , 2020	Evidências dos efeitos adversos no uso de anticoncepcionais hormonais orais em mulheres	Revisão integrativa da literatura	Identificar na literatura as evidências científicas sobre os eventos adversos, oriundos do uso de anticoncepcional hormonal oral por mulheres.	Foram levantadas três categorias: o uso de anticoncepcionais orais: aspectos clínicos e teóricos; associação entre o uso de anticoncepcionais orais e os eventos trombóticos; relação entre o uso de anticoncepcionais orais, neoplasias e doenças cardiovasculares.
Ferrari; Peres, 2020	Itinerários da solidão: aborto clandestino de adolescentes de uma favela da zona sul do Rio de Janeiro, Brasil	Estudo qualitativo	Criticar a invisibilidade do aborto ilegal entre adolescentes	Todas as entrevistadas encontraram um modo para realizar o aborto, com ou sem o apoio do parceiro ou por pressão deste, e sem o conhecimento das mães e dos pais. É preciso mencionar principalmente as dificuldades encontradas por elas para a obtenção de recursos financeiros para viabilizar o ato, por meio de empréstimos e acordos feitos com amigas e com os próprios traficantes da favela, tendo em vista o contexto delas marcado por diferentes vulnerabilidades sociais.
Lima; Lima; Silva, 2021	Anticoncepcionais hormonais: interações que podem comprometer sua	Revisão de literatura	Analisar interações que podem reduzir significativamente a eficácia dos anticoncepcionais	Foram apontadas interações com antibióticos, fármacos estabilizadores de humor e <u>anticonvulsivantes</u> , fármacos fitoterápicos, sendo esses redutores da eficiência dos
	eficácia		hormonais,	anticoncepcionais.

Parmeijani <i>et al.</i> , 2021	Saúde sexual e saúde reprodutiva da população ribeirinha: revisão integrativa	Revisão integrativa	Analisar as evidências científicas disponíveis sobre a saúde sexual e reprodutiva (SSR) de populações ribeirinhas.	Nenhum estudo investigou os significados da SSR para a população ribeirinha. Nenhum estudo incluído investigou os significados e representações da saúde sexual e saúde reprodutiva para a população ribeirinha. Além disso, os achados pouco evidenciam o pensamento sobre os assuntos que integram a saúde sexual e saúde reprodutiva com as práticas de pessoas que vivem no contexto ribeirinho.
Pedro <i>et al.</i> , 2021	Fatores relacionados ao planejamento familiar em região de fronteira	Estudo transversal	Identificar fatores que potencializam ou interferem no planejamento familiar em região de fronteira.	De acordo com o estudo, a idade inferior a 19 anos, baixa renda, escolaridade, ausência de companheiro e multiparidade foram as características que <u>interferiram</u> no planejamento familiar.
Silva; Pinto, 2021	Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos	Revisão de literatura	Discutir a atenção farmacêutica quanto ao uso de métodos contraceptivos	O relacionamento entre farmacêutico e paciente torna-se imprescindível para uma farmacoterapia bem sucedida. É fundamental que os farmacêuticos passem informações claras sobre a melhor forma de realizar o tratamento com métodos contraceptivos.
Trindade <i>et al.</i> , 2021	Uso de contracepção e desigualdades do planejamento reprodutivo das mulheres brasileiras	Estudo transversal	Estimar a prevalência do uso de métodos contraceptivos de acordo com variáveis sociodemográficas entre mulheres brasileiras em idade reprodutiva	<u>Participaram</u> do estudo 34.282 mulheres e destas 22.621 estavam em idade reprodutiva. Mais de 80% das mulheres participantes relataram o uso de algum método contraceptivo, sendo o oral o mais relatado. O nível de escolaridade também influencia, sendo as mulheres de maior escolaridade as que fazem o uso de algum método de contracepção. As mulheres da zona urbana utilizam mais a dupla proteção (camisinha + anticoncepcional) quando comparadas com as mulheres residentes na zona rural (32%).
Ferreira; Andrade, 2022	Atenção farmacêutica na prevenção dos riscos e efeitos colaterais do uso de anticoncepcionais	Revisão integrativa da literatura	Descrever a atenção farmacêutica na prevenção de riscos e efeitos colaterais do uso de contraceptivos hormonais.	Os hormônios contraceptivos precisam ser muito analisados antes de serem prescritos, a fim de não oferecerem riscos à saúde das mulheres. E o papel do farmacêutico, assim como todo profissional de saúde, é orientar, ajudar e, acima de tudo, trazer bem-estar para seus pacientes. O uso ou não dos anticoncepcionais fica a critério deles.

Silveira; Santos; Morais, 2022	O uso incorreto do anticoncepcional de emergência e a contribuição da orientação farmacêutica	Revisão de literatura	Evidenciar a importância do farmacêutico na orientação e descrever riscos associados ao uso inadequado da Contraceção de Emergência	Faz-se necessário que os profissionais de saúde se comprometam em campanhas orientativas sobre métodos contraceptivos discorrendo sobre seus benefícios e malefícios para <u>saúde</u> .
Siqueira; Alves Filho, 2022	Planejamento familiar e métodos contraceptivos	Revisão de literatura	Analisar e compreender o planejamento familiar, métodos contraceptivos e a atenção farmacêutica na orientação dos contraceptivos	Os estudos evidenciaram que o desconhecimento <u>influencia</u> na escolha dos métodos contraceptivos (oral, DIU, injetável, foram os métodos mais discutidos) e a falta de orientação sobre os possíveis efeitos adversos que comprometem a sua eficácia
Okano; Pellicciotta; Braga, 2022	Aconselhamento contraceptivo para a pessoa transgênera designada mulher ao nascimento	Revisão integrativa	Avaliar e organizar uma abordagem de aconselhamento contraceptivo na população transgênera que foi designada mulher ao nascimento.	Neste estudo, 7 artigos auxiliaram na construção de um modelo de aconselhamento estruturado nas seguintes etapas: abordagem das informações relacionadas às necessidades de contracepção; avaliação das <u>contraindicações</u> ao uso dos métodos contraceptivos; efeitos colaterais e possíveis desconfortos associados.
Gozzo, 2023	Planejamento familiar e maternidade tardia no Brasil: gestação de alto risco a partir dos 35 anos	Revisão bibliográfica narrativa e descritiva	Investigar o direito da mulher acima dos 35 anos ao planejamento familiar, uma vez que a partir dessa faixa etária o exercício do direito reprodutivo poderá trazer riscos à sua saúde e à do feto	A mulher que opta por adiar a maternidade deve ser devidamente informada pelo profissional da saúde especializado em reprodução humana, artificial ou não, sobre os graves problemas que a gravidez tardia pode causar a ela e ao bebê.

Fonte: Autores

Em 1983, foi lançado pelo Ministério da Saúde o Programa de Saúde da Mulher (PAISM), anunciado como uma nova e diferenciada abordagem da saúde da mulher, e pela primeira vez, o Estado brasileiro propôs de forma oficial, um programa que incluía o planejamento familiar dentre suas ações, ou seja, um programa que visa o controle da reprodução. Porém, o processo pelo qual se constituiu o programa faz dele, ainda hoje, um constante objeto de estudo e discussão (Fonseca; Gomes; Barreto, 2015).

Com o PAISM, a saúde da mulher passou a ser vista em sua integralidade e em todas as fases de seu ciclo vital, dando relevância, a partir de então ao planejamento familiar, englobando a infertilidade e a anticoncepção. O planejamento familiar e a anticoncepção passaram a ser desenvolvidos com o objetivo de oferecer às mulheres os conhecimentos necessários para a escolha e posterior utilização do método anticoncepcional mais adequado, através de ações educativas (Fonseca; Gomes; Barreto, 2015).

O planejamento familiar, conforme a Lei Federal 9.263 de 1996, é direito de todo o cidadão e se caracteriza pelo conjunto de ações de regulação da

fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. Consiste em dar à família o direito de ter quantos filhos quiser, no momento que lhe for mais conveniente, com toda a assistência necessária para garantir integralmente o exercício do direito ao planejamento familiar (Ferreira; Andrade, 2022).

Os métodos contraceptivos podem ser divididos em: comportamentais, baseados nas mudanças que ocorrem no próprio organismo durante o ciclo menstrual; de barreira, onde são utilizados obstáculos químicos ou mecânicos à penetração dos espermatozoides no canal cervical (preservativos masculino e feminino, diafragma, geleias espermicidas); hormonais, que impedem a concepção (pílula, injetável e implante); dispositivo intrauterino (DIU), que impede a fecundação; cirúrgicos ou esterilização (ligadura das trompas e a vasectomia); e contracepção de emergência, método hormonal oral, que deve ser ingerido até 72 horas após a relação sexual desprotegida a fim de evitar a gravidez, conhecido popularmente como pílula do dia seguinte (Parmejiani *et al.*, 2021; Okano; Pellicciotta; Braga, 2022; Siqueira; Alves Filho, 2022).

Atualmente os Serviços de Saúde ofertam métodos contraceptivos a população, com fácil acesso e informações ao casal auxiliando-os na escolha daquele que melhor se adapta a sua realidade, salientando também a importância do conhecimento dos profissionais de saúde que virão a expor essas informações (Brandt; Oliveira; Burci, 2018).

A escolha do método pode ser influenciada por fatores tais como: a história pessoal, vulnerabilidade a infecções de transmissão sexual, condições clínicas, custo e acesso, comunicação com o parceiro, intenções reprodutivas e questões culturais e mitos sobre a contracepção (Santos *et al.*, 2019; Couto *et al.*, 2020; Trindade *et al.*, 2021).

De acordo com os estudos selecionado para esta revisão, foi possível elencar em tópicos os achados relevantes na literatura científica a serem

apresentados seguintes.

FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO FAMILIAR

O planejamento familiar é compreendido como a regulação da fertilidade e a garantia de direitos de constituição, limitação ou aumento da prole. Faz parte do atendimento integral à saúde da mulher e do homem, e deve ser oferecido por todas as esferas do Sistema Único de Saúde (SUS). Sua implantação requer a organização de práticas educativas e superação de problemas relacionados à oferta de métodos contraceptivos (Santos *et al.*, 2019; Trindade *et al.*, 2021).

Segundo Santos *et al.*, (2019) e Couto *et al.*, (2020), a realização do planejamento familiar promove redução de mortalidade materna e infantil, previne gravidez na adolescência, aumenta o tempo entre uma gravidez e outra, além de evitar o aborto inseguro. Ainda, há evidências de que bebês nascidos com intervalo menor que dois anos têm maior possibilidade de evoluir a óbito no primeiro ano, quando comparados aos nascidos após esse período, mostrando a importância de planejar uma gravidez.

Na pesquisa qualitativa de Pedro *et al.*, (2021), foi constatado que os fatores que podem interferir no planejamento familiar são o nível escolar, situação conjugal e experiência reprodutiva. Essa comprovação veio por conta das 208 puérperas que participaram do estudo onde 65,3% das mulheres que não planejaram a gravidez possuíam baixa escolaridade, 95,6% não tinham companheiro fixo e 74,4% eram multíparas.

O planejamento familiar é influenciado por diversos fatores. A idade, saúde física e mental, estabilidade financeira, apoio social, valores pessoais e culturais, acesso a métodos contraceptivos e preferências individuais são alguns desses fatores. É importante considerar todos esses aspectos ao tomar decisões sobre o planejamento familiar (Fonseca; Gomes; Barreto, 2015; Ferreira; Andrade, 2022).

Segundo informações obtidas nos estudos de Lima, Lima e Silva (2021) e Gozzo (2023), a idade é um fator importante a ser considerado no planejamento familiar. Mulheres mais jovens têm uma fertilidade geralmente maior, enquanto mulheres mais velhas podem enfrentar desafios para conceber naturalmente. Além disso, a idade dos pais pode afetar a saúde e o desenvolvimento do bebê, pois pais mais velhos têm maior probabilidade de ter problemas genéticos e aumentam o risco de complicações na gravidez, como parto prematuro e baixo peso ao nascer.

Outros fatores observados nos estudos de Souza, Borges e Mourão (2018) e Trindade *et al.*, (2021) é a saúde física e mental que também desempenha um papel fundamental no planejamento familiar. É importante garantir que tanto a mulher quanto o homem estejam em boas condições de saúde para conceber e cuidar de um filho. Condições médicas pré-existentes, histórico familiar de doenças genéticas e bem-estar emocional devem ser considerados ao decidir ter um filho.

A estabilidade financeira é outro fator significativo apontado Fonseca, Gomes e Barreto (2015) no planejamento familiar. Ter recursos financeiros adequados para sustentar um filho é essencial para garantir seu bem-estar e qualidade de vida. Isso inclui despesas com alimentação, moradia, educação, cuidados médicos e outras necessidades básicas.

O apoio social desempenha um papel importante no planejamento familiar. Segundo Santos *et al.*, (2019) e Okano, Pellicciotta e Braga (2022), ter uma rede de apoio sólida, como familiares, amigos e comunidade, pode oferecer suporte emocional e prático durante a jornada da parentalidade. Além disso, ter acesso a programas de apoio governamentais ou comunitários pode ser benéfico para garantir recursos adicionais e assistência quando necessário.

Os valores pessoais e culturais também têm influência no planejamento familiar. Crenças religiosas, visões sobre o papel da família na sociedade, preferências individuais em relação ao tamanho da família e outros

aspectos culturais podem orientar as decisões sobre a concepção e criação de filhos (Pedro *et al.*, 2021).

RISCOS ASSOCIADOS AO USO INDISCRIMINADO DA PÍLULA DO DIA SEGUINTE

O anticoncepcional de emergência (AE) é indicado para emergências após sexo desprotegido, agressão sexual ou falha contraceptiva. Porém, o uso deste método tem se tornado comum, sem considerar os malefícios à saúde da mulher causados pelo uso indiscriminado, como o câncer de mama e de colo de útero, que também pode causar infertilidade. (Silveira; Santos; Morais, 2022).

A procura pelo AE e o uso incontrolável aumentaram significativamente nos últimos anos. Isso pode ser justificado pela facilidade de compra deste método contraceptivo em farmácias e pela não necessidade de prescrição médica para obtê-los. Devido à fácil disponibilidade desse medicamento, muitas mulheres utilizam essa pílula como único método contraceptivo, que se caracteriza pelo uso irracional. (Brandão *et al.*, 2016; Silveira; Santos; Morais, 2022).

Os AE a base de levonorgestrel não possuem tantos efeitos colaterais quando comparados com outros contraceptivos de emergência. Porém, as reações mais comuns são alterações no ciclo menstrual, náuseas, tonturas, depressão, sensibilidade mamária, vômitos, diminuição da libido, dor de cabeça, etc. O uso descontrolado deste medicamento pode causar ciclos menstruais alterados e mudanças significativas na fertilidade e, nos casos mais graves, a infertilidade (Silveira; Santos; Morais, 2022).

Segundo Silveira, Santos e Morais (2022), essa prática representa um problema de saúde pública, pois expressa diversos aspectos negativos, como efeitos colaterais, reações alérgicas, intoxicações, podendo retardar o diagnóstico de alguma patologia. No Brasil, cerca de 35% dos medicamentos vendidos, prescritos ou distribuídos são utilizados de forma inadequada, e cerca de 20 mil pessoas morrem por causa disso todos os anos.

Ainda sobre o estudo de Brandão *et al.* (2016) envolvendo balconistas de farmácias, ficou evidente a preocupação destes profissionais em relação ao efeitos do uso indevido e constante da pílula do dia seguinte, pois eles a definem como uma “bomba hormonal”, em alusão aos seus efeitos explosivos e destrutivos a longo prazo.

Além do uso descontrolado de AE, os abortos inseguros aumentam a taxa de mortalidade materna, as crianças nascem muitas vezes em lares desestruturados, causando traumas mentais, abuso sexual e outras situações não desejadas. (Madeiro; Rufino, 2017).

A criminalização do aborto reforça as desigualdades sociais e aumenta a vulnerabilidade às suas complicações, inclusive às mortes, atingindo preferencialmente mulheres negras, jovens, de baixa escolaridade, sem companheiro, estudantes ou trabalhadoras domésticas (MADEIRO; RUFINO, 2017).

Nos estudos encontrados nessa revisão, o aborto foi induzido predominantemente através do uso isolado do misoprostol por via oral ou vaginal. Houve relatos de uso de chás de boldo, canela e buchinha na tentativa de também interromper a gravidez (Borges *et al.*, 2015; Madeiro; Diniz, 2015; Madeiro; Rufino, 2017; Ferrari; Peres, 2020).

Madeiro e Diniz (2015) em seu estudo envolvendo 39 mulheres profissionais do sexo de três cidades do Brasil, constataram que após o uso do misoprostol, 22 mulheres apresentaram sangramento vaginal e/ou dor abdominal. Ainda evidenciaram que estas mulheres, que não tinham experiência anterior com aborto medicamentoso, aprenderam a usar o misoprostol com balconistas de farmácia, vendedores clandestinos ou com outras profissionais do sexo.

O aborto induzido é um assunto complexo e controverso na literatura. Existem diversos estudos que abordam os motivos que levam as mulheres a optarem pelo aborto induzido, como questões socioeconômicas, falta de suporte emocional, gravidez indesejada,

problemas de saúde, entre outros. No entanto, é importante ressaltar que as motivações podem variar de acordo com cada caso individual (Borges *et al.*, 2015; Madeiro; Diniz, 2015).

Na área do aborto, é comum encontrar relatos sobre julgamento moral, atraso no procedimento de curetagem e falta de controle adequado da dor no atendimento diário. O atendimento inicial institucional é descrito como um momento tenso e de muito medo pelas mulheres, inclusive pela possibilidade de “descobrirem o comprimido na vagina” (Madeiro; Rufino, 2017).

No estudo de Madeiro e Rufino (2017) foram reveladas práticas discriminatórias em mulheres que procuraram o hospital por complicações de aborto induzido (como julgamento moral), tratamento não digno (ameaças de denúncia à polícia, uso de linguagem ríspida e grosseira e internação conjunta com puérperas), negligência (longa espera para realização do esvaziamento uterino), ausência de consentimento (procedimentos médicos realizados sem explicação), além de violação da privacidade e confidencialidade (entrevista e exame físico realizados com outras pacientes).

Ainda sobre o mesmo estudo, as narrativas de ameaça de denúncia à polícia são perturbadoras, convertendo o cenário do serviço de saúde, que deveria ser acolhedor, em espaço de ameaça para as mulheres. A enunciação, pelos profissionais, de que as mulheres cometeram um “assassinato”, um “crime” ou “um pecado contra a sociedade” foi descrita por elas como uma situação de intenso sofrimento (Madeiro; Rufino, 2017).

IMPORTÂNCIA FARMACÊUTICA NA ORIENTAÇÃO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS

Os farmacêuticos têm demonstrado maior atenção e interesse em cuidados de saúde sexual e reprodutiva, domínio que ainda carece de participação ativa da profissão de farmácia. Reconhecer e atender às

necessidades das pessoas em saúde sexual e reprodutiva são tão importantes quanto fornecer assistência farmacêutica em outras disciplinas. A saúde sexual e reprodutiva não deve ser negligenciada pela profissão da farmácia, pois se expande de seu papel tradicional de dispensação para serviços mais centrados no paciente (Silva; Pinto, 2021).

Os mesmos autores do parágrafo anterior afirmam que que entre as diversas atribuições do farmacêutico, a orientação em relação à farmacoterapia favorece a qualidade de vida e eficácia na terapia medicamentosa. Isso tudo faz com que o farmacêutico seja o profissional de saúde mais indicado e preparado para a orientação quanto ao uso de medicamentos contraceptivos.

Silveira, Santos e Morais (2022) corroboram dizendo que A atenção farmacêutica define-se como uma importante ferramenta de assistência à saúde que previne a recorrência de doenças e automedicação. A intervenção farmacêutica possibilita o uso racional farmacológico através do conhecimento da eficácia e segurança. A assistência farmacêutica é um serviço profissional onde o farmacêutico desempenha um papel primordial na relação “clientemedicamento”, ajudando-o a escolher a medicação ideal.

A assistência farmacêutica é fundamental para reduzir problemas relacionados à automedicação, pois este profissional possui conhecimento técnico para orientar o consumidor na administração farmacológica. (Fonseca; Gomes; Barreto, 2015).

Segundo Ferreira e Andrade (2022) é papel do farmacêutico mostrar às pacientes, que fazem uso prolongado (ou até mesmo de curto prazo) de algum método contraceptivo hormonal, o que este medicamento pode causar. Os autores ainda afirmam que como agentes de saúde, os farmacêuticos devem oferecer o método mais seguro, que não cause tantos danos à saúde da mulher, usado não só na prevenção de

gravidezes não planejadas, mas na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis também.

O profissional farmacêutico desempenha um papel fundamental no planejamento familiar, pois é responsável por orientar e fornecer informações sobre métodos contraceptivos, ajudando as pessoas a fazer escolhas seguras e adequadas para o controle da fertilidade (Fonseca; Gomes; Barreto, 2015).

O farmacêutico atua na educação sexual por meio da orientação sobre métodos contraceptivos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, saúde reprodutiva e promoção da sexualidade saudável (Silva; Pinto, 2021). Eles podem fornecer informações precisas, tirar dúvidas, oferecer aconselhamento e recomendar produtos adequados às necessidades individuais. Além disso, podem realizar campanhas educativas e participar de programas de conscientização em escolas e comunidades (Ferreira; Andrade, 2022).

CONCLUSÃO

Foi possível observar que a implantação do planejamento familiar requer a organização de práticas educativas e a superação de desafios relacionados à oferta de métodos contraceptivos.

Mais estudos nessa temática se fazem necessários para que possam mostrar um planejamento familiar com estratégias eficazes, sem uso de meios contraceptivos indiscriminados e/ou realização de abortos induzidos, evitando colocar em risco a saúde materna e do feto, além de mais estudos mostrando a importância da atuação farmacêutica nessa questão.

REFERÊNCIAS

BRANDÃO, E. R.; CABRAL, C. S.; VENTURA, M.; PAIVA, S. P.; BASTOS, L. L.; OLIVEIRA, N. V. B.

V.; SZABO, I. “Bomba hormonal”: os riscos da contracepção de emergência na perspectiva dos balconistas de farmácias no Rio de Janeiro, Brasil, **Cadernos de Saúde Pública**, v. 32, n. 9, p. 1-11, 2016.

BRANDT, G. P.; OLIVEIRA, A. P. R.; BURCI, L. M. Anticoncepcionais hormonais na atualidade: um novo paradigma para o planejamento familiar. **Revista Gestão & Saúde**, v. 18, n. 1, p. 54-62, 2018.

BORGES, A. L. V.; OLAORUN, F.; FUJIMORI, E.; HOGA, L. A. K.; TSUI, A. O. Contraceptive use following spontaneous and induced abortion and its association with family planning services in primary health care: results from a Brazilian longitudinal study. **Reproductive Health**, v. 12, n. 94, p. 1-10, 2015.

COUTO, P. L. S.; VILELA, A. B. A.; GOMES, A. M. T.; FERREIRA, L. C.; NEVES, M. L. P.; PEREIRA, S. S. C.; SUTO, C. S. S.; SOUZA, C. L. Evidências dos efeitos adversos no uso de anticoncepcionais hormonais orais em mulheres. **Enfermagem e Foco**, v. 11, n. 4, p. 79-86, 2020.

FERRARI, W.; PERES, S. Itinerários de solidão: aborto clandestino de adolescentes de uma favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 36, n. 1, p. 1-14, 2020.

FERREIRA, N. N. B.; ANDRADE, L. G. Atenção farmacêutica na prevenção dos riscos e efeitos colaterais do uso de anticoncepcionais. **Revista IberoAmericana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 2, p. 839-847, 2022.

FONSECA, A. C. N.; GOMES, A. T.; BARRETO, J. G. Distribuição de Anticoncepcionais em uma Farmácia Básica no Município de São José do Calçado – Es. **Acta Biomedica Brasiliensia**, v. 6, n. 1, p. 10-20, 2015.

GOZZO, D. Planejamento familiar e maternidade tardia no Brasil: gestação de alto risco a partir dos 35 anos. **Cadernos Ibero-americanos de Direito Sanitário**, v. 12, n. 1, p. 69-80, 2023.

LIMA, F. M. T.; LIMA, H. A. S.; SILVA, O. A. Anticoncepcionais hormonais: interações que podem comprometer sua eficácia. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 27708-27720, 2021.

MADEIRO, A. P.; DINIZ, D. Induced abortion among Brazilian female sex workers: a qualitative study. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 20, n. 2, p. 587-593, 2015.

MADEIRO, A. P. RUFINO, A. C. Maus-tratos e discriminação na assistência ao aborto provocado: a percepção das mulheres em Teresina, Piauí, Brasil. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 22, n. 8, p. 2771-

2780, 2017

MOZZAQUATRO, C. O.; ARPINI, D. M. Planejamento familiar e papéis parentais: o tradicional, a mudança e os novos desafios. **Psicologia: Ciência e Profissão**, v. 37, n. 4, p. 923-938, 2017.

OKANO, S. H. P.; PELLICCIOTTA, G. G. M.; BRAGA, G, C.

Contraceptive Counseling for the Transgender Patient Assigned Female at Birth. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 44, n. 9, p. 884-890, 2022.

OLIVEIRA, K. A. R.; SATO, M. O.; SATO, R. M. S. Uso e conhecimento a respeito de anticoncepcionais por acadêmicas de farmácia. **Revista Uniandrade**, v. 20, n. 3, p. 115-120, 2019.

PARMEJIANI, E. P.; QUEIROZ, A. B. A.; PINHEIRO, A. S.;

CORDEIRO, E. M.; MOURA, M. A. V.; PAULA, M. B. M. Saúde sexual e saúde reprodutiva da população ribeirinha: revisão integrativa.

Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 55, p. 112, 2021. **PEDRO, C. B.;**
CASACIO, G. D. M.; **ZILLY, A.;** **HERREIRA, H.;**

FERRARIA, R. A. P.; SILVA, R. M. M. Fatores relacionados ao planejamento familiar em região de fronteira. **Escola Anna Nery**, v. 25, n. 3, p. 1-8, 2021.

REBELO, G.; AMORIN, J.;

SANTOS, L.; MATIAS, P. Uso indiscriminado da pílula do dia seguinte e a importância da informação para as usuárias: uma revisão sistemática. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 27802-27819, 2021.

SANTOS, J. M. J.; MATOS, T. S.; MENDES, R. B.; FREITAS, C. K. A.

C.; LEITE, A. M.; RODRIGUES, I. D. C. V Influência do planejamento reprodutivo e da satisfação materna com a descoberta da gravidez na qualidade da assistência pré-natal no Brasil. **Revista Brasileira de Saúde Maternal e Infantil**, v. 19, n.3, p. 537-543, 2019.

SILVA, N. L.; GARCIA, E. O planejamento familiar e a mortalidade materna por aborto. **Revista Baiana de Saúde Pública**, v. 43, n. 1, p. 241-256, 2019.

SILVA, A. K. R.; PINTO, R. R. Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos: uma revisão narrativa. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 16, p. 1-8, 2021.

SILVEIRA, E.F.; SANTOS, R. S.; MORAIS, Y. J. O uso incorreto do anticoncepcional de emergência (AE), e a contribuição da orientação farmacêutica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 14, p. 1-9, 2022.

SIQUEIRA, T.; ALVES FILHO, J. R. Planejamento familiar e métodos contraceptivos. **Revista Científica Multidisciplinar**, v. 3, n. 10, p. 1-12, 2022.

SIQUEIRA, A.; WATZKO, J. R. I. Nível de conhecimento sobre uso de contraceptivos orais em farmácias privadas. *In: BREHMER, J. S. et al. As possibilidades de atuação do farmacêutico generalista: a experiência*

do curso de farmácia da UnC Canoinhas 2018. Santa Catarina: Editora da UnC, 2021, p. 6-31.

SONAGLIO, R. G.; LUMERTZ, J. S.; MELO, R. C.; ROCHA, C. M. F. Promoção da Saúde: revisão integrativa sobre os conceitos e experiências no Brasil. **Journal of Nursing and Health**, v. 9, n. 3, p. 115, 2019.

SOUZA, R. C.; BORGES, G. F.; MOURÃO, D. M. Contracepção oral e fatores de risco em mulheres brasileiras: revisão integrativa. **Revista Científica da Saúde**, v. 3, n. 1, p. 92-105, 2018.

SOUZA, M. T.; SILVA, M. D.; CARVALHO, R. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein**, v. 8, p. 102-106, 2010. TRINDADE, R. E.; SIQUEIRA, R. E.; PAULA, T. F.; FELISBINO-MENDES, M. S. Uso de contracepção e desigualdades do planejamento reprodutivo das mulheres brasileiras. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26, n. 2, p. 3493-3504, 2021.

¹Acadêmica de Farmácia. Centro Universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 Chapada, Manaus – AM, 69.050-000 Email: jessypeople7@gmail.com

²Acadêmica de Farmácia Centro Universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204 Chapada, Manaus – AM, 69.050-000 Email: Keylaluany18@gmail.com

³Acadêmica de Farmácia. Centro Universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204– Chapada, Manaus – AM, 69.050-000 Email: marileusamarques@hotmail.com

⁴Professora Mestre. Centro Universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204– Chapada, Manaus – AM, 69.050-000 Email: amanda.carvalho@fametro.edu.br

⁵Professora Doutora. Centro Universitário FAMETRO Endereço: Av. Constantino Nery, 3204– Chapada, Manaus – AM, 69.050-000 Email: anne.almeida@fametro.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de

expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil